

POLAND

POLAND

**BXSR HUKUMATINING MADANIYAT VA MAORIF SOHALARIGA
E'TIBORI VA "BUXORO MAORIF UYI"NING RIVOJLANISHDAGI
O'RNI****Aslonov Madamin Mansurovich**

Buxoro davlat universiteti

mustaqil izlanuvchisi

Tel:+998(91)4486338 mansurovich1981@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185078>

Annotatsiya: Ushbu maqolada BXSR hukumatining madaniyat va maorif sohalariga e'tibori, "Buxoro maorif uyi" ning O'zbekiston ta'limini, ma'naviy-madaniyatini rivojlanishidagi o'rni haqida hamda Buxoro Xalq Sovet Respublikasida xalq xo'jaligi uchun kadrlar tayyorlashdagi katta ahamiyatga ega ekanligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: "Buxoro maorif uyi", Maorif xalq nozirligi, madaniyat arboblari, ma'naviyat, madaniyat, to'garaklar, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, buxorolik talabalar, "Ta'lim uyi", ta'lim va madaniyat markazi.

Ma'lumki, BXSR tashkil topgach har bir sohada keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishga kirishdi. Bu davlat tuzumi jihatidan xalq demokratik hokimiyati edi. "Uning zimmasiga qisqa muddat ichida o'rta asrchilik an'analari meros qolgan amir Buxorosini demokratik davlatga aylantirishdek tarixiy vazifani bajarish tushdi"¹.

Demokratik islohotlarning salmoqli qismini ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar tashkil etdi. BXSR hukumati ta'lim sohasining zamonaviy talablar asosida qayta tashkil etish bo'yicha dasturlarni amalga oshirishda, eng avvalo, yoshlarni xorijda ta'lim olib kelib mamlakatni yuksaltirish faoliyatiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratdi. Negaki, mamlakat kelajagini har tomonlama barkamol avlod ta'minlashini hukumatdagi zamonaviy bilimlarga ega jadidlar yaxshi anglardi.

BXSR hukumati madaniyat va maorif sohalariga katta e'tibor qaratdi. Bu borada BXSR hukumati tarkibida tashkil qilingan Maorif xalq nozirligi katta rol o'ynadi. BXSR maorif nozirlari sifatida 1920-1924-yillarda Buxoroda jadidchilik harakati va Yosh buxoroliklarning yetakchilari bo'lgan, Qori Yo'ldosh Po'latov (1890-1965), Abdulvohid Burhonov (1875-1934), Fitrat (1886-1938), Musojon Saidjonov (1893-1937) faoliyat ko'rsatishdi. Xususan, Fitrat BXSRda maorifni rivojlantirishda katta xizmat qildi². Maorifni rivojlantirish uchun

¹ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-b/buxoro-xalq-sovet-respublikasi-uz/>

² Жўраев Х.А. Бухоро Халқ Совет Республикасида маориф соҳасини ислох этилиши (1920-1924 йиллар) / Academic Research in Educational Sciences. Volume 1. Issue 3. 2020. -Б.1138.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

bilimli, zamonaviy ilmlarni egallagan yoshlar kerak edi. BXSР uchun intellektual salohiyatli kadrlar kerak edi. Bu kadrlarni xorijda o'qitish orqali muammoga yechim topish mumkin edi. Shu maqsadda bir qator yoshlar turli jamiyatlarning yordamida xorijga o'qishga yuborildi. Xorijda faoliyat olib borgan shunday jamiyatlardan biri Moskvadagi "Buxoro maorif uyi"dir. Bu jamiyat faoliyati davomida Moskvada ta'lim olishga yuborilgan juda ko'p buxorolik yoshlarni har tomonlama qo'llab quvvatladi. "Buxoro maorif uyi"ni tashkil qilishning tashabbuskori taniqli davlat va jamoat arbobi Fayzulla Xo'jaevdir.

U 1922-yilda hukumat rahbari sifatida Moskvaga tashrifi davrida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi bolalari uchun "Maorif uyi" ochish masalasini Sovet davlati oldiga qo'ygan edi.

Ana shu taklif asosida SSR Xalq Komissarlari Soveti 1923-yil 27-martda Moskvada BXSР bolalari uchun maorif uyi ochish to'g'risida qaror qabul qilgandi³. Shu qaror asosida BXSР Moskvadagi o'z elchixonasi bilan birga Buxoro yoshlari tahsil olishlari uchun hukumat tomonidan moliyalashtirilgan "Buxoro xalq maorif uyi"ni tashkil qilgan⁴. Tabiiyki, "Buxoro xalq maorif uyi" zimmasiga Moskvaga o'qishga yuborilgan o'z yurtidan uzoqda bo'lgan buxorolik yoshlarni har tomonlama bilim olishlari uchun barcha shart-sharoitni yaratish hamda iqtisodiy-ma'naviy ko'mak berishdan iborat edi. Shuningdek, mazkur jamiyatni yana bir vazifasi BXSР ni "yuqori malakali kadrlar bilan ta'minlash edi"⁵.

Faoliyati davomida "Buxoro maorif uyi" turli tadbirlar, ko'rgazmalar, hamkorlik va uchrashuvlar tashkil etishga erishdi. U nafaqat BXSР, balki butun sobiq Ittifoqning madaniy va ma'rifiy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsata oldi⁶.

Yuqorida ta'kidlangan maqsadlardan kelib chiqib, "Buxoro maorif uyi" yetuk mutaxassis bo'lib shakllanishi uchun yuborilgan yoshlarni o'qitish, imtihonlarga tayyorlash bilan birgalikda o'qishga qabul qilingan yoshlarni bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishlariga xizmat qiladigan turli to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'ygan.

Buxoro maorif uyida turli to'garak va klublar tashkil etilib, o'quvchilarning siyosiy, adabiy-badiiy, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida ishtirok etishlari uchun imkoniyat yaratilgan⁷. Demak, to'garaklar yoshlarning qiziqishlari asosida

³ <https://fayllar.org/fajzulla-hjaevning-bhsr-bosharuvidagi-rni-v2.html>

⁴ Махкамов А. "Бухарская жизнь" "(Бухоро ҳаёти) журналининг тарихидан (электрон тўплам). -Б.137. in-academy.uz/index.php/yo

⁵ Таджикиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и «Бухарский Дом Просвещения в Москве // Бухарская жизнь. — 1924. — №1, С. 68-70. <https://dzen.ru/a/ZKbUIC2Tyz1e5uFS>

⁶ Таджикиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и «Бухарский Дом Просвещения в Москве // Бухарская жизнь. — 1924. — №1, С. 68-70. <https://dzen.ru/a/ZKbUIC2Tyz1e5uFS>

⁷ Таджикиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и «Бухарский Дом Просвещения в Москве // Бухарская жизнь. — 1924. — №1, С. 68-70. <https://dzen.ru/a/ZKbUIC2Tyz1e5uFS>

tuzilib, ularning bo'sh vaqtlarini tizimli-maqсадli tashkil etish, jamiyatdagi faol ijtimoiy munosabatlarga kirishish ko'nikmasini, ularda ijodkorlik qobiliyatini yuzaga chiqishida, mustaqil fikrlash, iqtisodiy huquqiy, badiiy, ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirishga xizmat qilgan.

Umuman olganda, Buxoro ta'lim uyida to'garak va klublar faoliyati o'quvchilarning siyosiy, madaniy va jismoniy yetuk bo'lib shakllanishida, ularning yangi bilim va ko'nikmalarni egallashiga yordam bergan, shuningdek, ularda faol fuqarolik pozitsiyasi vujudga kelishiga xizmat qilgan⁸.

“Buxoro maorif uyi” da ta'lim va tarbiya olganlar orasidan Umarov Fatxulla, Nazrullaev Lutfulla, Hidoyatov Abror, Karimov Isoqori, Qayumov Sharif, Rahmatullaev Hojiqul, Siddiq Xo'ja, Tabibullaev Sag'di, Toirov, Bobojonov Fozil, Mahmudov Hamid, Ermatova Baxri, Inoyatova Sharofat, Saidazimova Tursunoy, Mannon Uyg'ur, Sora Eshonto'raeva, Xidoyatova Zamira, Farida yoki Nurixon⁹ kabi mashhur ilm-fan, madaniyat arboblari yetishib chiqib nafaqat O'zbekiston balki butun sobiq Ittifoq madaniyati tarixida muhim iz qoldirdilar.

Xulosa qilib aytganda, Moskvadagi “Buxoro maorif uyi”ning faoliyati BXSРni yangi bilim va ko'nikmalarni egallagan yetuk kadrlar bilan ta'minlashga yordam berdi. Ammo 1924-yilda BXSРning tugatilishi bilan bu jamiyatning ham faoliyatiga chek qo'yildi. Biroq, bu jamiyatda ta'lim-tarbiya olib qaytgan kadrlar kelgusida xalq xo'jaligi, maorif, madaniyat, sog'liqni saqlash, savdo va sanoat kabi turli sohalarda faoliyat olib borib mazkur sohalarni taraqqiy qilishida munosib hissalarini qo'shdilar.

Adabiyotlar:

1. Таджиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и «Бухарский Дом Просвещения в Москве // Бухарская жизнь. — 1924. — №1, С. 68-70. <https://dzen.ru/a/ZKbUIC2Tyz1e5uFS>
2. Нуридинов Т. К. Дом просвещения Бухарской Народной Советской Республики в Москве (очерк истории) // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 5, № 3, 2019. -С. 48.
3. Жўраев Ҳ.А. Бухоро Халқ Совет Республикасида маориф соҳасини ислоҳ этилиши (1920-1924 йиллар) / Academic Research in Educational Sciences. Volume 1. Issue 3. 2020. -Б.1141.

⁸ Таджиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и «Бухарский Дом Просвещения в Москве // Бухарская жизнь. — 1924. — №1, С. 68-70. <https://dzen.ru/a/ZKbUIC2Tyz1e5uFS>

⁹ Таджиев А., Бурнашев Х. Народное просвещение в БНСР и «Бухарский Дом Просвещения в Москве // Бухарская жизнь. — 1924. — №1, С. 68-70. <https://dzen.ru/a/ZKbUIC2Tyz1e5uFS>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Nuridinov T. K. Dom prosvesheniya Buxarskoy Narodnoy Sovetskoy Respubliki v Moskve (ocherk istorii) // Nauchniy rezultat. Sotsialnie i gumanitarnie issledovaniya. – T. 5, № 3, 2019. S. 46-50
5. S.I.Inoyatov, K.F.Abdullaev. Материалы V Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 30 oktabrya 2018 g. BUXARSKIY DOM PROSVEЩENIYA KAK OSNOVA RAZVITIYA OBRAZOVANIYA I KULTURY V BUXARSKOY NARODNOY SOVETSKOY RESPUBLIKE I UZBEKISTAN.
6. M.Aslonov. “Buxoro maorif uyi”ning ma’naviy-madaniyatini rivojlanishidagi o’rni. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2021,№ 1 71-v 6.
7. Махкамов А. “Бухарская жизнь “(Бухоро ҳаёти) журналининг тарихидан (электрон тўплам).-Б.137. in-academy.uz/index.php/yo
8. Buxoro axbori (Eski Buxoro) gazetasi. 1920-1923-yillar.
9. <https://uzsmart.uz/ensiklopediya/ensiklopediya/hodi-fayzi.html>
10. <https://centrasia.org/person.php?st=1548171625>
11. <https://fayllar.org/fajzulla-hjaevning-bhsr-bosharuvidagi-rni-v2.html>
12. <https://fayllar.org/fajzulla-hjaevning-bhsr-bosharuvidagi-rni-v2.html>
13. <https://fayllar.org/fajzulla-hjaevning-bhsr-bosharuvidagi-rni-v2.html>
14. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-b/buxoro-xalq-sovet-respublikasi-uz/>